

Dünyada ve Ülkemizde Pandemi Sürecinde Toplum Eczacılarının Rolü

The Role of Community Pharmacists during the Pandemic in the World and in Turkey

Özgecan Gül Hızal¹

1. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
2. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Öz

Değişen ve gelişen eczacılık hizmetleri kapsamında sağlık sektörünün önemli bir parçası olan ve toplumla yoğun bir etkileşimde bulunan eczacılar sadece reçete edilen ilaçları karşılama görevini yerine getirmekle kalmayıp hastalara danışmanlık hizmeti sunan ve farmasötik bakım uygulayarak tedavilerini yakından takip eden bir meslek mensubuna dönüşmüştür. Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi sırasında ise eczacılar yerel ve ulusal düzeyde farmasötik bakım ve danışmanlık hizmetlerine devam etmekle birlikte yeni rol ve sorumluluklar da üstlenmeye başlamıştır. İnfodeminin de eşlik ettiği ve yanlış bilgilerin doğrulardan daha hızlı yayıldığı COVID-19 pandemisinde eczacılar, doğru bilgilerin güvenilir kaynaktan halka ulaştırılmasını sağlayarak kaygı ve paniğe kapılmalarının önüne geçmiştir. Bu çalışmada pandemi sırasında Ülkemizde ve dünya genelinde eczacıların rol ve sorumlulukları güncel literatür ışığında incelenmiş, konunun önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Pandemisi, Eczacının Danışman Rolü, Farmasötik Bakım, Eczacı-Hasta İletişimi

Abstract

Pharmacists, who are an important part of the health sector and interact intensively with the society within the scope of changing and developing pharmacy services, have turned into professionals who not only fulfill the duty of meeting the prescribed drugs, but also provide consultancy services to patients and closely follow their treatments by applying pharmaceutical care. During the COVID-19 pandemic, pharmacists have started to assume new roles and responsibilities, as well as continuing their pharmaceutical care and consultancy services at the local and national level. In the COVID-19 pandemic, which is accompanied by the infodemic and false information spreads faster than the truth, pharmacists have ensured that accurate information is delivered to the public from a reliable source, preventing them from worrying and panicking. In this study, the roles and responsibilities of pharmacists in our country and around the world during the pandemic were examined in the light of current literature, and it was aimed to take attention to the importance of the subject.

Keywords: COVID-19 Pandemic, Consultant Role of Pharmacist, Pharmaceutical Care, Pharmacist-Patient Communication

Alıntı Şekli / Cite this article as: Hızal ÖG, Uğraş Dikmen A. Dünyada ve Ülkemizde Pandemi Sürecinde Toplum Eczacılarının Rolü. SOYD. 2023;4(2):58-61

Sorumlu Yazar / Corresponding Author:
 Özgecan Gül Hızal, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 E-mail: ozgehizal@outlook.com

GİRİŞ

Eczacılık, hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkililiği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildirimini yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmeti olarak tanımlanmaktadır.¹

Eczacılığın temel sorumluluğu geleneksel olarak hekim tarafından reçete edilen ilaçların sunulması olarak kabul edilse de araştırmalar eczacıların rolünün yalnızca ilaç dağıtmak olmadığını; ilaç tedavisi sürecinde danışmanlık ve sağlıkla ilişkili sorunlara yanıtlar getiren bilgi kaynağı olma rollerinin ön plana çıktığını ortaya koymaktadır. Gade, sağlık yönetim sistemi içinde eczacıların sağlık sisteminde halk ile son temas noktası olarak kabul edilse de gerçekte toplumun sağlık sistemiyle ilk temas noktasını oluşturduğunu, hasta ve eczacı arasındaki iletişimin bireyin sağlığı kadar toplumun sağlığı üzerinde de büyük öneme sahip olduğunu ifade etmektedir.²

2019 yılının sonunda, Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde bir grup pnömoni vakasının nedeni olarak yeni bir koronavirüs tespit edilmiş ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne bildirimler yapılmıştır.³ 7 Ocak 2020'de etken, daha önce insanlarda tespit edilmeyen yeni bir koronavirüs (2019- nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiş ve virüs SARS CoV'e yakın benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir.⁴ DSÖ, salgını 30 Ocak'ta "uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu" olarak sınıflandırmış, ilk vakanın görüldüğü Çin dışında 113 ülkede COVID-19 vakalarının görülmesi, virüsün yayılımı ve şiddeti nedeniyle 11 Mart 2020'de COVID-19'u salgın olarak ilan etmiştir.⁵ 2020'nin ilk aylarında, dünya genelinde birçok ülkede hükümetler, hareketliliği kısıtlamak ve sosyal mesafeyi artırmak için izolasyon ve karantina önlemlerini uygulamak gibi farklı yaklaşımlarla önlemler almaya başlamıştır.⁶ Tüm dünyada pandemi sürecinde alınan önlemler ve hayata geçirilen yeni uygulamalar ile vakaları erken tespiti ve izolasyonu, hastane düzeyinde triyaj yükünün azaltılması, iletişim ve eğitim engellerinin aşılması ve aynı zamanda hastaların ve sağlık profesyonellerinin korunması amaçlanmıştır.⁷

Sosyal izolasyonlar, sokağa çıkma yasakları, okulların uzaktan eğitime geçmesi, çalışma ortamlarının evlere taşınması gibi sıkı karantina uygulamaları sırasında dahi dünyanın dört bir yanındaki eczacılar hastanelerde, kliniklerde, toplum eczanelerinde, uzun süreli bakımevlerinde yerel ve ulusal düzeyde farmasötik bakım ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir.⁸

Hem toplum eczacıları hem de yardımcı eczane personeli, salgın sırasında hayati bir sağlık hizmeti sağlayıcısı olarak pandemi ile mücadele sırasında ön saflarda yer almıştır. Toplum eczacıları düzenli ilaç tedariki için halka kesintisiz hizmet sunmalarının yanı sıra el hijyeni, doğru maske kullanımı ve COVID-19 yayılımı ile ilgili benzer önlemler hakkında halkı bilgilendirme rolü de üstlenmiştir.⁹

DÜNYA GENELİNDE PANDEMİDE TOPLUM ECZACILARININ ROLÜ

Avustralya'da, özellikle yaşlı ve savunmasız gruplar için, posta/faks/e-posta yoluyla alınan reçeteleri kullanarak veya reçetelerin elektronik transferi ile geçici önlem olarak eczanelerin uzaktan reçete karşılama rolü teşvik edilmiştir.¹⁰

Birleşik Krallık'ta kontrole tabi bazı ilaçların hastalara eczacılar tarafından reçetesiz temin etme hakkı tanınmıştır.¹¹ Çevrimiçi uygulamalar aracılığıyla hastalarla uzaktan konsültasyonlar yapılması ve tedavi gerekli görülmesi halinde hastaların ilacı eczaneden alabilmeleri veya evlerine teslim edilmesi sağlanmıştır.¹²

Fransa'da rutin uygulamada olmayan ancak istisnai olarak kronik hastalıkları olan hastalar için tedavinin yenilenme yetkisi toplum eczacılarına verilmiştir.¹³

Portekiz'de yalnızca pilot bölgelerde uygulanmaya başlanan acil ilaç dağıtım servisi tüm ülke genelinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama ile hastalar, ihtiyaç duydukları ilaçların hangi eczanede bulunduğunu görerek eczane ile iletişime geçmiş, uzaktan bağlantı ile ilaç dağıtım hizmetinin sürdürülmesi sağlanmıştır.¹⁴ Postane hizmetleri ile imzalanan protokol ile ülke çapındaki eczaneler, hastaların ilaçlarının evlerine kadar ulaştırılmasına yardımcı olmuştur.¹⁵

Çin'de eczane personelinin eğitimi ve eczane hizmetlerinin yeterliliği, COVID-19'da kullanılacak ilaçların tedariki, güvenli ilaç kullanımı için danışmanlık hizmetleri, ilaçların evlere ve hastanelere dağıtılması, çevrimiçi mobil uygulamalarla sağlanan destek gibi konular üzerinde durularak gerekli tedbirler alınmıştır.¹⁶ Kliniklere ayaktan başvuruları azaltmak, sosyal teması en aza indirmek ve kronik hastalığı olan hastaların kontrolleri için çevrimiçi

konsültasyon ve danışmanlık sağlayan uzaktan tıbbi hizmet kullanımını teşvik edilmiştir.¹⁷

Amerika Birleşik Devletleri'nde eczaneler COVID-19 test merkezleri olarak belirlenmiştir. Eczacılara influenza ve Grup A Streptococcus için test yapma ve tedaviyi başlatma izni ve eğitimini aldıktan sonra eczacı tarafından aşı uygulama izni tanımlanmıştır. COVID-19 salgını sırasında kendini izole eden hastaların evine ilaç temini eczacılar tarafından üstlenilmiştir.¹⁸

ÜLKEMİZDE PANDEMİ YÖNETİMİ VE TOPLUM ECZACILARININ ROLÜ

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, COVID-19 tanı, tedavi ve izlemine yönelik ilk rehberi 24 Ocak 2020'de, COVID-19'a özel olarak oluşturulan resmi internet sitesi olan "https://covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlamıştır. Pandemi sürecinde kanıta dayalı bilgilerin artmasıyla COVID-19 pandemisi hakkında bilgilerin ve temel stratejilerin sunulduğu COVID-19 (SARS CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi ve algoritmalar hazırlanmış ve düzenli olarak güncellenmiştir. Bu rehberler ve güncellemelerin, sağlık hizmet sunucuları için tanı, tedavi ve izlem konularında karşılaştıkları aşırı bilginin yönetilmesi açısından yararlı olması amaçlanmıştır.¹⁹

COVID-19 pandemisinde, hastanelerde oluşabilecek yoğunluğu önlemek için hastalar, Sağlık Bakanlığı tarafından ilk olarak aile sağlığı merkezlerine başvurması konusunda yönlendirilmiş ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM)'ye yapılan başvuruların azaltılması için birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Raporlu ilaçların reçeteye gerek duyulmaksızın eczanelerden alınabilmesi, evlilik ve askerlik hariç diğer sağlık raporlarının ertelenmesi, acil olmadıkça enjeksiyonların azaltılması bu düzenlemelerdendir.²⁰

04 Mart 2020 tarihinde Türk Eczacıları Birliği (TEB) Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından hazırlanan "SARS-CoV-2 Korona Virüsü Salgını: Eczacılar İçin Ön Kılavuz" eserinin Türkçe çevirisi yapılarak eczacıların kullanımına sunulmuştur.²¹ Ülkemizde ilk vakanın 11.03.2020 tarihinde resmi olarak açıklanmış ve bunu takiben 13 Mart 2020 tarihinde eczanelere uygulanan alkol temini kısıtlaması kaldırılmış ve pandemi sürecinde acil ihtiyaç haline gelen dezenfektanların eczanelerde yapımına izin verilmiştir. Birçok ilde eczacı odaları tarafından, İl Sağlık Müdürlükleri ile iştişare edilerek eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlenmiştir. 08.04.2020 tarihinde maskelerin yalnızca eczaneler yoluyla halka ulaştırılmasına karar verilmiştir.²²

18.03.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruda kronik hastalığa bağlı olarak bağışıklık durumu olumsuz etkilenen kişilerin sağlık hizmeti sunucularına başvurularının ve olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla birtakım düzenlemeler hayata geçirileceği bilgisi paylaşılmıştır. Bu duyuru ile 01 Mart 2020 tarih itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan ve kronik hastalığı nedeniyle kişilere düzenlenmiş ilaç teminine yönelik MEDULA Sisteminde kayıtlı olan sağlık raporlarının (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) geçerli sayılacağı, süresi geçse de geçerli sayılacak sağlık raporu veya halen geçerli sağlık raporu olan kişilerin, bu raporlara istinaden reçete düzenletmeksizin eczaneden ilaca ilişkin en son karşılanan reçetede kullanılan doz dikkate alınarak, 1 (bir) ayı geçmeyecek sürelerde (kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda) olmak üzere reçetesiz ilaç temini yapılması halinde bedellerinin SGK tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.²³

Hastaların kronik olarak kullandıkları ilaçlarına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla; kırmızı, yeşil ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlar ile mor ve turuncu reçeteli ilaçlar da dâhil olmak üzere 1 Mart 2020 - 30 Haziran 2020 arası dönemde süresi biten ya da bitecek olan ilaç kullanım raporları 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli sayılacağı, son altı ay içerisinde hekim tarafından kronik hastalığı için reçete edilmiş ilaçları kullanan hastalar, her seferinde 30 günlük tedaviyi içeren miktarda ve bir önceki reçetede yazan doz miktarı kadar ilacı, sağlık kuruluşlarına gitmeden ve reçeteye ihtiyaç duyulmaksızın sadece raporlu ilaçları için olmak üzere doğrudan eczaneye giderek temin edebileceği bilgisi paylaşılmış ve eczacıların bu tedbirlere uygun hareket etmesi gerektiği ifade edilmiştir.²³

Pandemi sürecinin getirdiği bilinmezlik ve daha önce uygulanmayan ve toplum tarafından ilk kez karşılaşılan izolasyon önlemleri ve pandeminin yıkıcı psikolojik etkileri halkı korku ve paniğe sürüklemiştir. İnfodeminin de eşlik ettiği ve yanlış bilgilerin doğrulardan daha hızlı yayıldığı COVID-19 pandemisinde toplum eczacıları, doğru bilgilerin güvenilir kaynaktan halka ulaştırılmasını sağlayarak kaygı ve paniğe kapılmalarının önüne geçmiştir. Bu süreçte halk, eczacılar ile yoğun bir etkileşime girmiştir. Bilgi kirliliği anlamına gelen infodeminin de eşlik ettiği ve yanlış bilgilerin doğrulardan daha hızlı yayıldığı COVID-19 pandemisinde eczacılar, doğru bilgilerin güvenilir kaynaktan halka ulaştırılmasında ve kaygı/panik oluşumunu önlemede önemli bir rol oynamıştır.

SONUÇ

COVID-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı ilk günden bu yana, hem Ülkemizde hem de dünya genelindeki eczacılar, birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak enfeksiyonla mücadelede en ön saflarda yer almıştır. Mevcut rollerinin yanında yeni sorumluluklar da üstlenerek enfeksiyonun kontrolü, önlenmesi, kişisel koruyucu ekipmanların halka ulaştırılması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla kullanılan takviye edici gıdalarla ilgili eczacılar tarafından önemli bir danışmanlık hizmeti verilmiştir. COVID-19 pandemisine eşlik eden infodemi sürecinin yönetiminde doğru bilgiyi birinci kaynaktan halka ulaştırılması, halkın bilgi ve farkındalığının artırılması ve eğitilmesi sürecinde de toplum eczacıları önemli görevler üstlenmiştir. Birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olan toplum eczacılarının önemi de sağlık sektöründeki rolü pandemi sürecince bir kez daha ortaya çıkmıştır.

KAYNAKÇA

- 1- Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete Sayı: 28970 12.04.2014 <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140412-14.htm>
- 2- Gade C.J., An Exploration of The Pharmacist-Patient Communicative Relationship. Degree Doctor of Philosophy. The Ohio State University, 2003, s:8-9. (https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=osu1061259087&disposition=inline)
- 3- World Health Organization (WHO). Novel coronavirus – China. Jan 12, 2020. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON233>
- 4- T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı. Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması 7 Aralık 2020, Ankara <https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39551/0/covid-19rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetanipdf.pdf>
- 5- World Health Organization (WHO) WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19, 11 March 2020. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mediabriefing-on-covid-19---11-march-2020>
- 6- Fong, M. W., Gao, H., Wong, J. Y., Xiao, J., Shiu, E. Y. C., Ryu, S., & Cowling, B. J. (2020). Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings-Social Distancing Measures. *Emerging infectious diseases*, 26(5), 976–984. <https://doi.org/10.3201/eid2605.190995>
- 7- Lim, W. H., & Wong, W. M. (2020). COVID-19: Notes From the Front Line, Singapore's Primary Health Care Perspective. *Annals of family medicine*, 18(3), 259–261. <https://doi.org/10.1370/afm.2539>
- 8- Goff, D. A., Ashiru-Oredope, D., Cairns, K. A., Eljaaly, K., Gauthier, T. P., Langford, B. J., Mahmoud, S. F., Messina, A. P., Michael, U. C., Saad, T., & Schellack, N. (2020). Global contributions of pharmacists during the COVID-19 pandemic. *Journal of the American College of Clinical Pharmacy: JACCP*, 3(8), 1480–1492. <https://doi.org/10.1002/jac5.1329>
- 9- England National Health Service, Novel Coronavirus (COVID19) Standard Operating Procedure for Community Pharmacy, Version 2 Pharmacy Publication, 2020 <https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/Novel-coronavirus-COVID-19-standard-operating-procedure-Community-Pharmacy-v2-published-22-March-2020.pdf>
- 10- Australian Government Department of Health, Australian Health Sector Emergency Response Plan for Novel Coronavirus (COVID-19) <https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/covid-19-national-health-plan-primary-care-home-medicines-services-to-support-the-response-to-covid-19.pdf>
- 11- 11- Chemist and Druggist Community Pharmacy News, Analysis and CPD. COVID-19: Pharmacists Could Supply Controlled Drugs without Script. 03.04.2020. <https://www.chemistanddruggist.co.uk/news/covid-19-pharmacists-could-supply-controlled-drugs-without-script>
- 12- 12- Chemist and Druggist Community Pharmacy News, Analysis and CPD. PGD Provider Launches Video Consultations to Support Social Distancing. 01.04.2020. <https://www.chemistanddruggist.co.uk/news/pgd-provider-launches-video-consultations-support-social-distancing>
- 13- 13- Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 [Decree of 14 March 2020 adopting various measures relating to the fight against the spread of the virus Covid-19]. 14.03.2020. <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte=&categorieLien=id>
- 14- 14- Dois novos projetos farmacêuticos para melhorar acesso ao medicamento e fomentar troca de informações com prescritores [Two new pharmaceutical projects to improve access to the drug and promote information exchange with prescribers]. (<https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/noticias/dois-novos-projetos-farmacuticos-para-melhorar-acesso-ao-medicamento-e-fomentar-troca-de-informacoes-com-prescritores>)
- 15- 15- Farmácias e CTT lançam serviço de entrega de medicamentos em casa [Pharmacies and CTT release drug delivery service at home]. <https://www.netfarma.pt/farmacias-e-ctt-lancam-servico-de-entrega-de-medicamentos-em-casa/>; 2020.
- 16- 16- Zheng, S. Q., Yang, L., Zhou, P. X., Li, H. B., Liu, F., & Zhao, R. S. (2021). Recommendations and guidance for providing pharmaceutical care services during COVID-19 pandemic: A China perspective. *Research in social & administrative pharmacy : RSAP*, 17(1), 1819–1824. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.03.012>
- 17- 17- Sun, S., Yu, K., Xie, Z., & Pan, X. (2020). China empowers Internet Hospital to Fight Against COVID-19. *The Journal of Infection*, 81(1), e67–e68. <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.03.061>
- 18- 18- Merks, P. et al. The legal extension of the role of pharmacists in light of the COVID-19 global pandemic, *Research in Social and Administrative Pharmacy* 17 (2021) 1807–1812 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7289723/pdf/main.pdf>,
- 19- 19- TC Sağlık Bakanlığı. COVID-19 Yeni Koronavirüs Hastalığı. Erişim Adresi: <https://covid19bilgi.saglik.gov.tr>
- 20- 20- Samancı, V. M. (2020). Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Pandemi Süreci. *Konuralp Medical Journal, Pandemi Deneyimleri*, 390–392. DOI: 10.18521/ktd.753605
- 21- 21- International Pharmaceutical Federation, The Global Response of Pharmacy to the Pandemic, The Contribution of the Profession to COVID-19, 2022 <https://www.fip.org/file/5285>
- 22- 22- Orhan, İ.E. Aslan, M. COVID-19 Sürecinde Eczacıların Rolü. *Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi* 2020: Özel Sayı: 72-77 <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1275067>
- 23- 23- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 16.03.2020 tarihli duyurusu <https://www.titck.gov.tr/duyuru/eczacilara-ve-tum-ilgililere-duyurulur-16032020090441>